

ПРИМЕНЕНИЕ “LINI SEMINA” В МЕДИЦИНЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Музаффарова Нигора Сафаровна

Бухарский государственный медицинский
институт имени Абу Али ибн Сино
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000878>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-May 2023 yil
Ma'qullandi: 28-May 2023 yil
Nashr qilindi: 31-May 2023 yil

KEY WORDS

Семена льна, лен посевной,
Lini semina, применение в
медицине, язвенная болезнь,
колит, энтероколит,
воспаления пищевода,
вяжущие средство.

ABSTRACT

Применение в народной медицине препараты на основе лекарственных растений не потеряет свое значение и особо уделяется внимание на применении этих средств. Лекарственные препараты на основе семян льна является обволакивающие средство растительного происхождения, и мы рассматриваем в данном обзоре Льна посевного семена производимым Фармацевтическим компаниям «ФармаЦвет».

Введение. Первооткрывателем лечебных свойств семени льна был еще Гиппократ, поведавший миру рецепт отвара из льняных семян, помогающий при болезнях желудка. А в более поздние времена семена льна нашли применение в народной медицине благодаря их смягчающим, очищающим и бактерицидным свойствам [1, 3-4]. В 80-х годах прошлого века диетологи разных стран мира стали активно и глубоко изучать свойства льняного семени, как натурального и полезного для здоровья продукта. Ну а в XXI веке семя льна стало играть уже значительную и важную роль в диетическом питании человека, принимая, таким образом, участие в профилактике и лечении ряда заболеваний [1, 5-7]. Это подтверждают данные: В Германии в сфере хлебопечения используется более 60000 тонн семени льна ежегодно (в среднем это около 1 кг на 1 человека в год). А в Канаде семя льна рассматривают уже не как пищевую добавку, а как отдельный продукт питания, в связи с чем принята специальная Национальная программа, рекомендующая включение до 12 % семян льна в хлебобулочные изделия [1, 8-10].

Материалы и методы исследования. Материалам данного исследования является лекарственные растения Лен обыкновенный, лекарственным веществом относящего к группе лекарственных растение и сырье, содержащие жирные масла.

Химический состав. Семена льна содержат слизь, жирное масло, белковые вещества, витамин А, органические кислоты, гликозид линамарин и другие биологически активные вещества.

Результаты исследования. Льняное масло получают путем горячего прессования из измельченных семян.

Цвет масла светло-желтый с буроватым оттенком, запах характерный, вкус приятный [1, 11-12]. Масло состоит в основном из двух-, трехкислотных триглицеридов олеиновой, линолевой и линоленовой кислот. Кислотное число не более 5. Содержание масла в семенах зависит от разновидности льна, районов произрастания и почвенно-климатических условий, поэтому колеблется в широких пределах - от 24 до 44%. Еще большее разнообразие наблюдается в составе масла: по мере продвижения посевов с севера на юг в составе триглицеридов уменьшается количество линолевой (с 60 до 25%) и линоленовой (с 45 до 20 %) кислот. В соответствии с этим колеблется и величина йодного числа: масло из северных районов имеет более высокое йодное число [2, 13-14].

Долгое время применение льняного масла в медицинской практике ограничивалось приготовлением линимента от ожогов. Открытие способности полиненасыщенных жирных кислот ускорять распад и выводить липиды из организма сразу и резко подняло лекарственную ценность льняного масла [2, 15-16]. Более того, оказалось, что полиненасыщенные жирные кислоты являются биологически исходными веществами для биосинтеза в человеческом и животном организме простагландинов, проявляющих разнообразное физиологическое действие. Из льняного масла получают препарат линетол, представляющий собой смесь этиловых эфиров линолевой (около 15%), линоленовой (около 57%), олеиновой (около 15%) кислот; остальное количество приходится на предельные кислоты [2, 17-18]. Этерификация жирных кислот улучшает органолептические свойства масла; препарат лучше переносится. Применяется линетол при атеросклерозе и в виде мази наружно при ожогах, лучевых поражениях и других болезнях кожи [2, 19-20].

В состав льняного семени входят три вида ценных полиненасыщенных жирных кислот (Омега-3, Омега-6 и Омега-9), правильный баланс которых необходим для всех процессов жизнедеятельности человеческого организма. По содержанию Омега-3 семена льна превосходят все пищевые растительные масла (этой кислоты в семени льна в 3 раза больше, чем в рыбьем жире) [1, 21-22].

Аминокислотный состав белка льняного семени аналогичен составу растительных протеинов сои, знаменитых своей пищевой ценностью. Семена льна являются отличным источником растительной клетчатки, повышенное содержание которой в продуктах способствует снижению риска онкологических заболеваний и положительно влияет на иммунитет [1, 23-24]. Благодаря высокому содержанию полисахаридов отвар из семян льна оказывает обволакивающее и бактерицидное действие при гастрите и язве желудка [1, 25-26].

Лигнаны («растительные гормоны»), которых в семенах льна в 100 раз больше, чем в других растительных продуктах, хорошо известны как антиоксиданты, препятствующие развитию рака. Они также обладают антибактериальным и антивирусным эффектом [1, 27-28].

Витамины F, A, E, B. Семена льна - отличный внешний источник важного для организма витамина F, активно участвующего в жировом и холестеринном обмене (этот витамин не синтезируется в организме). Витамины A и E («витамины молодости») оказывают благотворное влияние на кожу - именно благодаря им льняные семена нашли применение во множестве косметических рецептов [1, 29-30].

Кроме того, семена льна являются важным источником селена, который, в свою очередь, препятствует развитию опухолей, очищает организм от тяжелых металлов, помогает улучшить зрение и мозговую деятельность. Богато семя льна также и лецитином, столь полезным для человека [1, 31-32].

При заболеваниях пищеварительной системы отвар из семян льна благодаря своему обволакивающему и смягчающему действию оказывает защитное действие на слизистую оболочку пищевода и желудка, и может применяться для лечения язвы желудка и гастрита. Клетчатка, которой богаты семена льна, активизирует прежде всего деятельность кишечника, помогая человеку справиться с хроническими запорами. Такое «слабительное» действие семян льна связано с тем, что, разбухая в кишечнике, они увеличивают объем содержимого кишечника и стимулируют таким образом его опорожнение. Ежедневный прием 50 граммов семян льна в течении двух недель - эффективное средство народной медицины для лечения заболеваний кишечника даже у пожилых людей со слабым иммунитетом. Регулярное употребление семян льна помогает значительно улучшить функцию печени, значительно тормозит всасывание токсинов, способствуют очистке организма от шлаков [1, 33-34].

При сердечно-сосудистых заболеваниях семена льна содержат в большом количестве полиненасыщенную жирную кислоту Омега-3, присутствие которой в организме способствует снижению уровня холестерина в крови и кровяного давления. Это нашло применение в профилактике и лечении атеросклероза, инсульта, инфаркта, тромбозов и других расстройств сердечно-сосудистой системы [1, 35-36].

При онкологических заболеваниях семена льна содержат в себе два важных компонента, снижающих риск возникновения гормонально зависимых раковых заболеваний - это Омега-3 кислота и «растительные гормоны» лигнаны [1, 37-38].

При сахарном диабете семена льна обладает усиливающим действием инсулина, находят также применение в профилактике и лечении диабета [1, 39-40].

При воспалительных заболеваниях омега-3, содержащаяся в семенах льна, повышает в целом общий иммунитет организма, что препятствует возникновению и развитию воспалительных процессов. Компрессы из льняного семени размягчают фурункулы и нарывы, находят применение в лечении заболеваний суставов, а настойки из семян льна используют в лечении воспалительных процессов в полости рта и горла [1, 41-43].

Для очищения организма от радионуклеидов семена льна считается мощным сорбентом, по своим свойствам не уступающий активированному углю, и в отличие от искусственных сорбентов не влияет на разрушение клеток организма. На этом основано его применение в лечении больных лучевой болезнью [1, 44-46].

В народной медицине семя льна известно, как хорошее отхаркивающее средство. Регулярное употребление в пищу семени льна облегчает приступы астмы и способствует облегчению течения аллергических заболеваний, улучшает функции почек, щитовидной железы, нормализует гормональный баланс в организме женщины [1, 47-49].

Выводы. Из вышеуказанной информации приводим к выводу, что лекарственный препарат производимым фармацевтическим компаниям «ФармаЦвет» обладает ряд полезных свойств для желудочно-кишечного тракта человеческого

организма. Настой семян льна обладает обволакивающим, противовоспалительным и мягким слабительным действием. Набухшие в воде семена льна обладают слабительным действием. Перспективы дальнейшего исследования связано с изыскание новых свойств и создавать современные лекарственные формы с дополнительным фармакологическим свойством лекарственного растения.

References:

1. <https://pharmatsvet.ru/products/lina-semena/#:~:text=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%2C%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%2C%20%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0>
2. Мусаева, Д.М., Самадов, Б.Ш., Очилова, Г.С., Лекарственные растения [Текст] : учебник / Д.М.Мусаева, Б.Ш.Самадов, Г.С.Очилова.-Бухара: "Sadriddin Salim Vuxoriy" Durdona, 2021.-184 с.
3. Б.Ш. Самадов, Ф.С. Жалилова, Ф.С. Жалилов, Н.А. Муродова, Фармакологическая свойства и химический состав лекарственного растительного сырья "Momordica Charantia L". Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, НФаУ, 2020. С. 426-430.
4. Самадов, Б. Ш., Жалилова, Ф. С., Жалилов, Ф. С., & Муродова, Н. А. (2020). ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОЙСТВА И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ "МОМОРДИКА CHARANTIA L". Новый день в медицине. Научно-реферативный, духовно-просветительский журнал, 1, 29.
5. Дубинина, Н. В., Дубініна, Н. В., Самадов, Б. Ш., Тищенко, И. Ю., & Тищенко, И. Ю. (2020). Перспективы использования лекарственного сырья момордика харанция для создания новых лекарственных средств.
6. Самадов, Б. Ш., & Мусаева, Д. М. (2020). Тенденция развития эпидемического процесса гепатита С в Узбекистане. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. НФаУ, Харьков. Украина, 430-437.
7. Samadov, B. S., & Dubinina, N. V. (2016). Characteristics and trends of epidemic of hepatitis C in Uzbekistan and Ukraine.
8. Самадов, Б. Ш., Жалилов, Ф. С., & Жалилова, Ф. С. (2020). ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ «МОМОРДИКА CHARANTIA L» В УСЛОВИЯХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ. Вестник науки и образования, (21-1 (99)), 92-98.
9. Дубинина, Н. В., Самадов, Б. Ш., Тищенко, И. Ю., Дубініна, Н. В., & Тищенко, И. Ю. (2020). Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи: современные подходы к лечению.
10. Samadov, B. S., Yaremenko, V. D., & Berezniakova, N. L. (2018). Standartization of active

pharmaceutical ingredients in combined dosage form.

11. Швець, І. О., Самадов, Б. Ш., Ільїна, Т. В., & Ільїна, Т. В. (2017). Навчальна практика з фармакогнозії–складова частина професійної підготовки провізора.
12. Samadov, B., Sych, I. A., Shpuchak, T. V., & Kiz, O. V. (2017). Quantitative determination by potentiometric titration method of active pharmaceutical ingredients in complex dosage form.
13. Самадов, Б. Ш., Жалилов, Ф. С., Жалилова, Ф. С., & Шарипова Э.М. (2021). ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ “МОМОРДИКА CHARANTIA L”, ВЫРАЩИВАННОГО В УСЛОВИЯХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Вестник науки и образования, (15-1), 106-110.
14. Дубинина, Н. В., Самадов, Б. Ш., & Тищенко, И. Ю. (2021). Создание вакцин для профилактики и лечения ВИЧ.
15. Samadov, B. S. (2022). THE USE OF THE MEDICINAL PLANT MOMORDICA CHARANTIA L IN FOLK MEDICINE. Asian journal of pharmaceutical and biological research, 11(2).
16. Bakhodirjon Sharipovich Samadov. (2022). THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE MEDICINAL PLANT MOMORDICA CHARANTIA L USED IN FOLK MEDICINE. Thematics Journal of Chemistry, 6(1).
17. Samadov, B. S. (2022). ANATOMICAL STRUCTURE OF THE MEDICINAL PLANT MOMORDICA CHARANTIA L. Thematics Journal of Botany, 6(1).
18. Самадов, Б. Ш., Болтаев, М. М., Мелибоева, Ш. Ш., & Жалилов, Ф. С. (2022). ГИПОЛИПИМИДЕМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СЫРЬЯ ПЛОДЫ МОМОРДИКА ХАРАНЦИЯ (МОМОРДИКА CHARANTIA L). Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2(8), 26-35.
19. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., Ziyaeva, D. A., Sharipova, D. S., Ozodova, N. X., & Norova, H. U. & Kudina, OV (2020). Pharmacological properties and chemical composition “Momordica charantia l.
20. Самадов, Б. Ш. (2020). Жалилов Фазлиддин Содикович, Жалилова Феруза Содиковна. ВЫРАЩИВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ «МОМОРДИКА CHARANTIA L» В УСЛОВИЯХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ. Вестник науки и образования, (21-1), 99.
21. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF COLLECTION OF INDIAN POMEGRANATE OBTAINED FROM MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS. Редакційна колегія, 40.
22. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). ANALYSIS OF THE COMPONENTS OF THE COLLECTION OF MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS OF INDIAN POMEGRANATE. Редакційна колегія, 43.
23. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). PROSPECTS FOR OBTAINING DOSAGE FORMS BASED ON MOMORDICA CHARANTIAL. Редакційна колегія, 37.
24. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). PROSPECTS FOR OBTAINING DOSAGE FORMS BASED ON LOCALIZED INDIAN POMEGRANATE. Редакційна колегія, 169.
25. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Юлдашева, Д. Х., Джалилова, Ф. С., Болтаев, М. М., & Мелибоева, Ш. Ш. к. (2022). ПРИМЕНЕНИЕ В НАРОДНЫЕ МЕДИЦИНЫ ПЛОДЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ МОМОРДИКА CHARANTIA L. Журнал химии товаров и народной медицины, 1(4), 117–133. <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol1.iss4.2022.76>
26. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Юлдашева, Д. Х., Джалилова, Ф. С., Болтаев, М. М., & кизи Мелибоева, Ш. Ш. (2022). XALQ TAVOBATIDA ISHLATILADIGAN MOMORDICA

- CHARANTIA L DORIVOR O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI. Журнал химии товаров и народной медицины, 1(4), 134-161. DOI: <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol1.iss4.2022.86>
27. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). PROSPECTS FOR OBTAINING DOSAGE FORMS BASED ON MOMORDICA CHARANTIA L. *Scientific progress*, 3(8), 29-32.
28. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). PROSPECTS FOR OBTAINING DOSAGE FORMS BASED ON LOCALIZED INDIAN POMEGRANATE. *Scientific progress*, 3(8), 33-41.
29. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF COLLECTION OF MOMORDICA CHARANTIA L OBTAINED FROM MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS. *Scientific progress*, 3(8), 42-48.
30. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). ANALYSIS OF THE COMPONENTS OF THE COLLECTION OF MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS OF MOMORDICA CHARANTIA L. *Scientific progress*, 3(8), 49-57.
31. Samadov, B. S., Zhalilov, F. S., & Zhalilova, F. S. (2022). HYPOLIPIDEMIC ACTIVITY OF THE MEDICINAL PLANT MOMORDICA HARANTIA. *Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Central'nogo Ćernozem'â)*, (89), 57-69.
32. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., & Джалилова, Ф. С. (2022). MOMORDICA CHARANTIA L DORIVOR O'SIMLIGINING ANATOMIK TUZILISHI. Журнал химии товаров и народной медицины, 1(5), 123-149. <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol1.iss5.2022.109>
33. Samadov, B. S., Jalilov, F. S., Yuldasheva, D. H., Jalilova, F. S., Boltayev, M. M., & qizi Meliboyeva, S. S. APPLICATION IN FOLK MEDICINE FRUITS OF THE MEDICINAL PLANT MOMORDICA CHARANTIA L.
34. Samadov, B. S., Jalilov, F. S., Yuldasheva, D. H., Boltayev, M. M., & qizi Meliboyeva, S. S. THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE MEDICINAL PLANT MOMORDICA CHARANTIA L USED IN TRADITIONAL MEDICINE.
35. Samadov, B. S., & Musaeva, D. M. (2020, March). Trends in the development of the epidemic process of hepatitis C in Uzbekistan. In *Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference "Faces-people. Current problems of pharmacotherapy and recognition of medicinal benefits. Kharkiv (Vol. 1, p. 431)*.
36. Samadov, B. S., Musaeva, D. M., & Dubinina, N. V. (2020). Comparative characteristics and trends in the development of the epidemic process of hepatitis C in Ukraine and Uzbekistan. *New Day in Medicine*, 1(29), 284-290.
37. Samadov, B. S., Jalilov, F. S., & Jalilova, F. S. (2022). DOSAGE FORMS BASED ON THE MEDICINAL PLANT MOMORDICA CHARANTIA L. *Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Central'nogo Ćernozem'â)*, (90), 10-18.
38. Самадов, Б. Ш., Жалилов, Ф. С., & Жалилова, Ф. С. ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ МОМОРДИКА ХАРАНЦИЯ.
39. Samadov B. S. MAGNESIUM DEFICIENCY AND ITS CORRECTION WITH VEGETABLE TINCTURE TINCTURAE MORUS //Scientific progress. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 4-12.
40. Samadov B. S. CORRECTION MAGNESIUM DEFICIENCY WITH TINCTURE TINCTURAE MORUS //Scientific progress. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 369-377.
41. Самадов, Б. Ш., Жалилов, Ф. С., Жалилова, Ф. С., & Дубинина, Н. В. (2022). Антимикробная активность лекарственного растительного сырья "Momordica charantia L."

42. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Мусазода, С. М., & Джалилова, Ф. С. (2023). ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ MOMORDICA CHARANTIA L. Журнал химии товаров и народной медицины, 2(1), 139-162. <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol2.iss1.2023.149>
43. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Мусазода, С. М., & Джалилова, Ф. С. (2023). MOMORDICA CHARANTIA L DORIVOR O'SIMLIGI ASOSIDAGI DORI SHAKLLARI. Журнал химии товаров и народной медицины, 2(1), 139-162. <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol2.iss1.2023.149>
44. Самадов, Б. Ш., Мусаева, Д. М., & Дубинина, Н. В. (2019). Сравнительная характеристика и тенденции развития эпидемического процесса гепатита С в Украине и в Узбекистане. Новый день в медицине, (4), 284-290.
45. Самадов Б. Ш., Жалилова Ф. С., Жалилов Ф. С. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛОДЫ "MOMORDICA CHARANTIA L" ВЫРАЩЕННОГО В УСЛОВИЯХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної технології». Харків, НФаУ. Редакційна колегія. – 2021. – С. 3-7.
46. Bahodirovich H. D. MAGNESIUM AND POTASSIUM DEFICIENCY AND ITS CORRECTION WITH VEGETABLE TINCTURE TINCTURAE MORUS //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 139-145.
47. Khaydarov D. PHARMACOLOGICAL ANALYSIS OF THE DRUG "SIRIMOL" //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 274-279.
48. Bahodirovich H. D. Use of "Zingiber Officinale Roscoe L" Root in Various Diseases //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 415-422.
49. Haydarov D. TURLI KASALLIKLAR DAVOLSHDA "ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE L" DAN FOYDALANISH //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 5 Part 3. – С. 220-226.